

ІНКЛЮЗІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВА ГЕРОНТОЛОГІЧНОЇ ІНТЕГРАТИВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДБУДОВУВАННЯ УКРАЇНИ

Томаревська Олена Сергіївна
канд. мед. наук, старший науковий співробітник лабораторії професійно-трудової реабілітації ДУ
«Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

Елланська Наталія Григорівна
молодший науковий співробітник лабораторії професійно-трудової реабілітації
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

Бондаренко Ольга Миколаївна
магістр факультету спеціальної та інклюзивної освіти
Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Чивільова Лариса Михайлівна
магістр факультету спеціальної та інклюзивної освіти
Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Поляков Олександр Анатолійович
док. мед. наук, професор, завідувач лабораторії професійно-трудової реабілітації
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

Анотація. В дослідженні проаналізовані перспективи інклюзивної освіти в інтегративних підходах, захисту прав людини та професійно-трудової реабілітації з геронтологічними аспектами та для осіб з обмеженими можливостями під час військового та післявоєнного відбудовування України.

Ключові слова: Інклюзія, інтегративний догляд, геронтологія, інвалідність

Abstract. In study analysed the prospects of inclusive education in integrative approaches, protection of human rights and occupational health rehabilitation with gerontological aspects and for persons with disabilities during the military and post-war reconstruction of Ukraine.

Key Words: inclusive, integrated care, gerontology, disability

Виключення будь-якої дискримінації створює спеціальні умови для людей з особливими потребами, що забезпечує однакове ставлення до всіх людей. Сутність цього процесу спрямовано на створення системи умов, що забезпечують можливість саморозвитку, реалізацію творчого потенціалу особистості. Під час відбудовування військового-мануфактурного-оборонного комплексу основними пріоритетами залишаються захист прав людини, та доступ до необхідних ресурсів та послуг всіх вікових груп населення України. Наявні платники податків забезпечують

мінімальний рівень інтегративного та пенсійного піклування за попереднє покоління пенсійного віку платників податків в період високих ризиків травмування, каліцтв та незворотних втрат під час війни в Україні.

В сучасних поточних умовах кожна людина, незалежно від стану здоров'я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, медико-соціальних послуг, якість яких не різняться від якості послуг відповідних рівню життя в Україні. Отримані травми серед населення, очікувано збільшують траєкторії зусиль щодо доставки послуг та ресурсів, це також відображається на прогнозах та поточних медико-демографічних втрат у дивідендах закономірних триваючих процесах старіння населення України.

Наразі сьогодення вимагає максимального долучення людей з обмеженими можливостями до життя громади, тому впровадження нової системи освіти для таких людей – інклюзивної – є нагальною турботою сучасності.

Однією з актуальних завдань системи освіти та системи охорони здоров'я в Україні є забезпечення необхідних умов для життя осіб з інвалідністю та обмеженими можливостями, де вік не обтяжує прав людини та свободи доступу до послуг, зайнятості, пільг, життєнеобхідних ресурсів, як громадян, які сплачують податки в Україні. Законом України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року державою гарантовано забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності чи віку; розвиток інклюзивного освітнього середовища, зокрема у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами із обов'язковим забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування (част. 1 ст. 6).

Отже **метою** нашого дослідження є вивчення впровадження різних методів і підходів в систему інклюзивного виховання, освіти, охорони здоров'я, працездатності та професійної зайнятості в Україні, виявленні проблем, можливостей та переваг в процесі її реалізації.

Методи: В дослідженні використовувалися метааналіз та бібліографічні методи та огляд загальних положень в міждисциплінарних суміжних сферах охорони здоров'я та вікової фізіології, соціальної політики, професійної зайнятості населення, освіти та педагогіки.

Результати. Із моменту ратифікації Україною в 1991 році Конвенції ООН про права дитини; 2007 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; 1992 ООН Декларація прав людей похилого віку - змінюється світогляд на проблеми та права населення з особливими потребами. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ) про старіння та здоров'я за 2015 рік визначено мету здорового старіння, як допомогу людям розвиватися і підтримувати функціональну спроможність, яка є основою благополуччя. Функціональні спроможності визначаються як «пов'язані зі здоров'ям атрибути, що дозволяють людям існувати і робити те, за що вони мають підстави дістати пошану». Функціональна спроможність обумовлена притаманними здібностями у взаємодії з оточенням. Притаманна здатність — це «сукупність усіх фізичних і розумових здібностей, які людина може використовувати». У жовтні 2017 р. ВОЗ опублікувала Комплексний догляд за літніми людьми: Керівництво щодо втручання на рівні громади для керування зниженням притаманних здібностей для допомоги, що містить підходи щодо особистісно орієнтованого комплексного догляду за літніми людьми (ICOPE) на рівні громади. Підхід ICOPE втілює зосередженість на оптимізації притаманних здібностей та функціональних спроможностей, як основи здорового старіння. Ці рекомендації можуть слугувати базисом для національної програми. Їх можна використовувати для залучення в програми первинної медичної допомоги та базові пакети допомоги для загального охоплення медичними послугами та профілактики залежності від доглядання. [3, с 1-9] В умовах постаріння населення, а саме превалювання робітників старшого віку, як основною робочою силою на ринку праці та в умовах гуманізації суспільства постає гостро актуальна роль геронтологічних знань і фактичного стану геріатрії за результатами досвіду вивчення стану здоров'я довгожителів, як соціальної моделі прав для осіб пенсійного віку в процесі життєдіяльності громад під час війни в Україні. Аналіз існуючих документів та прийнятих стратегій, що регламентують взаємовідносини в системі «професійна орієнтація та переорієнтація», а також працевлаштування осіб працездатного віку, показав що, актуальним напрямом вирішення цих проблем стала Лісабонська стратегія, яка насамперед визначала різні цілі і завдання щоб побудувати «інформаційне суспільство для всіх». Економічні цілі передбачали створення простору досліджень і інновацій, управління внутрішніми ринками і узгодженість макроекономічної політики. Соціальні цілі передбачали інвестиції в навчання та освіту, активну політику щодо збільшення зайнятості, в тому числі за рахунок підвищення працездатного віку, модернізації соціального захисту і соціальної інтеграції. Окрім того, передбачалося, що перехід до суспільства, заснованого на знаннях, має враховувати засади

«Європейської соціальної європейської моделі». [4, с 135]. Все більшого визнання та поширення набуває **соціальна модель**, яка пов'язана з дотриманням прав людини, а не медична модель. **Медична модель**, на основі якої була створена система спеціальної освіти, у центрі уваги бачить «дефект», «ваду», порушення розвитку. Усі зусилля фахівців спрямовані на мінімізацію впливу порушення на розвиток і навчання дитини – іншими словами, на **корекцію**. Соціальна модель «розглядає ваду здоров'я, як соціальну проблему, а не як характеристику індивіду», оскільки проблема створена непристосованістю оточення, включаючи ставлення до людей з особливими потребами та виробничі норми, архітектурну безбар'єрність і транспорт. Ця модель спрямована на зміни в суспільстві таким чином, щоб забезпечити рівну участь громадян у здійсненні своїх прав.

Система інклюзивної освіти включає в себе навчальні заклади середньої, професійної та вищої освіти. Метою інклюзивної освіти є створення безбар'єрного середовища в навчанні і професійній підготовці людей з обмеженими можливостями.

Сьогодні на зміну спеціалізованому навчанню приходять нові форми отримання освіти – інтеграція та інклюзія. Таким чином інтеграція передбачає пристосування людей з психічними і фізичними вадами до вимог всієї системи освіти. Інклюзія передбачає процес адаптації системи до потреб дитини, в основі якої лежать ідеї рівного ставлення до всіх членів суспільства незалежно від їхньої національності, статі, раси, культури, соціального стану, релігії, віку, індивідуальних можливостей і здібностей.

Інклюзія – це залучення всіх школярів до навчання та шкільного життя, незалежно від наявності тих чи інших індивідуальних особливостей чи відмінностей, яка передбачає усунення будь-яких форм шкільної сегрегації, а саме спеціальних класів для тих, хто на відповідає умовно визначеному стандарту «нормальності». **Інклюзія** (від *Inclusion*– включення) – це процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах. В свою чергу **Інклюзивна освіта** представляє собою систему освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Особа з особливими психофізичними потребами потребує визначення ступеня первинного порушення, рівня та діапазону надання послуг, які задовольняють їхні потреби, характеру та змісту спеціального навчання, розкриття потенційних можливостей та подальшої професійно-трудової реабілітації спрямованих на усунення вже наявних проявів та запобігання появі нових негативних, соціальних проявів. Основна ідея інклюзивної освіти - перехід від інтегрування у закладах освіти до інтегрування у суспільство.

Дефектологічною наукою визначено чотири самостійних і в той час взаємопов'язаних напрямків у вирішенні проблеми корекції відхилення розвитку та поведінки: медико-клінічний, психологічний, педагогічний та соціологічний. Міністерством освіти та його партнерами ініційовано створення на кожній території об'єднаної територіальної громади (району) інклюзивно-ресурсних центрів. Це нові установи з сучасним і менш дискримінаційним підходом, які покликані визначати особливі освітні потреби дітей не на основі міжнародної класифікації хвороб, як це було раніше, а на основі національного (міжнародного) класифікатору функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я ухваленого від 2022.

Загальні дидактичні принципи

Принцип науковості передбачає науковий характер знань, які подаються дітям, навіть якщо ці знання адаптуються з урахуванням пізнавальних можливостей учнів і носять елементарний характер. *Принцип зв'язку теорії з практикою*. Перші відомості про навколишній світ дитина отримує в процесі предметно-практичної діяльності, в подальшому педагог узагальнює і систематизує цей досвід, повідомляє нові відомості про предмети та явища. *Принцип активності і свідомості в навчанні*. Навчання і виховання є двосторонні процеси. Зниження рівня суб'єктивної активності, слабкість пізнавальних інтересів, несформованість навчальної мотивації істотно впливають на успішність освоєння навчальної програми дітьми з відхиленнями у розвитку. Педагоги спеціальної освіти повинні знати про ці особливості і будувати виховну і освітню роботу, застосовуючи відповідні методи і прийоми, які активізують і стимулюють суб'єктивну активність учнів. *Принцип доступності* передбачає врахування вікових та психофізіологічних особливостей людей, а також облік рівня актуального розвитку і потенційних можливостей кожного з них. *Принцип послідовності і систематичності*. Облік цього принципу дозволяє сформулювати у дітей цілісну систему знань, умінь, навичок. *Принцип міцності засвоєння знань*. У процесі навчання необхідно домогтися міцного засвоєння отриманих людиною знань, перш ніж переходити до нового

матеріалу. *Принцип наочності* передбачає організацію навчання спираючись безпосереднє сприйняття предметів і явищ, при цьому важливо, щоб в процесі сприйняття брали участь різні органи чуття. Наприклад, при навчанні та реабілітації людей з порушеннями зору зростає роль тактильно-рухового та інших видів сприйняття. *Принцип індивідуального підходу до навчання і виховання*. В умовах спеціального навчального закладу навчання носить індивідуалізований характер.

Спеціальні дидактичні принципи

Етіопатогенетичний принцип дуже важливий, так як для правильної побудови корекційної роботи з людиною фахівцям необхідно знати етіологію (причини) і патогенез (механізми) порушення. Причини і механізми, що зумовлюють грубе мовне порушення, різні, відповідно методи і зміст корекційної роботи повинні відрізнятися. *Принцип системного підходу до діагностики і корекції порушень*. Для побудови корекційної роботи необхідно правильно розібратися в структурі дефекту, визначити ієрархію порушень. *Принцип комплексного підходу до діагностики і корекції порушень*. Психолого-педагогічна діагностика є найважливішим структурним компонентом педагогічного процесу в спеціальному навчальному закладі. В ході комплексного обстеження, в якому беруть участь різні фахівці (лікарі, психологи, вчителі-дефектологи, логопеди), збираються достовірні відомості про дитину і формулюється висновок, що кваліфікує стан дитини і характер наявних недоліків в його розвитку. *Принцип корекційно-компенсуючої спрямованості* освіти. Будь-який момент в навчанні проблемного дитини повинен бути спрямований на попередження та корекцію порушень. Корекційна спрямованість - це специфічна особливість педагогічного процесу в спеціальному навчальному закладі, яке вирішує більш широке коло завдань (освітні, виховні та корекційні) в порівнянні з загальноосвітньою установою (яке вирішує освітні та виховні завдання). *Принцип опори на закономірності онтогенетичного розвитку*. Для того щоб правильно вибудувати систему корекційно-розвивального впливу, необхідно знати, як ті чи інші функції розвиваються в онтогенезі. Можна сказати, що корекційна психолого-педагогічна робота будується за принципом «заміщає онтогенезу». Наприклад, логопедична робота по формуванню звуковимови починається зі звуків раннього онтогенезу, робота з розвитку моторики передбачає врахування закономірностей розвитку рухів в онтогенезі.

Активні методи навчання допомагають розв'язанню проблем, максимально наближених до професійних, розвивати мислення учнів, розширювати і поглиблювати професійні знання, розвитку практичних вмінь і навичок. Сьогодні набула велику популярність **проектно-практична діяльність**, розробка проєктів, створення і перевірка гіпотез та дослідження процесів. Одним з активних методів навчання - є **метод проєктів**. В основу методу проєктів покладено розвиток пізнавальних, творчих навичок і критичного мислення, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі.

Серед **загальних дидактичних методів** виділяють найбільш актуальні: **Вправа** – багаторазове виконання навчальних дій з метою відпрацювання вмінь і навичок. **Практична робота** направлена на виконання завдання з опрацювання матеріалів, виготовлення предметів, продуктів, робота на пришкільних ділянках, у майстернях. Вправи сприяють виробленню організаційних та господарських навичок. **Навчальна дискусія** - це один із методів навчання, який поступово вводять у практику нашої школи. Метод дискусії - це обмін поглядами з конкретної проблеми. Переваги полягають у стимулюванні пізнавального інтересу. **Робота з книгою** (підручником) - найважливіший метод навчання. З'явилася можливість отримати інформацію не тільки від викладача, а й з книг у зручний час та місці, тобто вдома або в бібліотеці. Їхня роль в освітньому процесі стала вагомішою з появою електронних підручників. **Ефективність відео- методу** пов'язана з впливом наочних образів, дидактична роль яких може бути реалізована лише за умови поєднання із вправами, тестами в електронному вигляді. Аудіовізуальні технічні засоби, комп'ютери, устаткування і програми віртуальної реальності Metaverse, Інтернет з його інформаційними можливостями, можуть виконувати весь комплекс дидактичних функцій: повідомлення знань, повторення, контролю. Відеометоди залежать від якості програмного матеріалу відео посібників, програмного забезпечення, які можуть бути створення спільними зусиллями викладачів і спеціалістів з комп'ютерних та інформаційних технологій. **Метод навчальної гри** ґрунтується на відтворенні, моделюванні дійсності, імітуванні реальної дії. [5, с.54-111].

Висновки. Підвищення мотивації навчання, цілісне формування відповідних ситуаційних задач, які спонукають до пошуку нових більш раціональних відповідей на основі теоретичних і практичних розробок, що забезпечуються високоякісними кадрами педагогічного, андрагогічного та герогогічного складу. Формування адекватної моделі сприйняття та реагування на більшість

клінічних нестандартних ситуаційних завдань, що стосуються вразливих верств населення. Як зазначалося вище, невід'ємною частиною прийнятої стратегії, яка передбачає посилення взаємодії між політикою в областях економіки, зайнятості та розвитку людських ресурсів, є розвиток високоякісної професійної освіти і навчання. І в зв'язку з цим найважливішим принципом політики Європейського Союзу визнано збільшення віддачі щодо інвестування людських ресурсів, тобто підвищення ефективності та якості професійного розвитку (освіти і навчання) громадян. Виховання суспільства в порозумінні постійного удосконалення своїх професійних навичок, навчання ноетиці, інтеграції та інклюзії є раціональним економічним підґрунтям норм гармонійного розвитку професійного і працездатного суспільства в умовах зросту відсотка працівників старшого віку. Ноетика, екоетика, геронтоетика, як світоглядні основи реабілітації і сталого розвитку суспільства в Україні набули високої актуальності науки, внаслідок підвищення випадків екологічної катастроф та війни в Україні, а також демографічного постаріння суспільства все це формує нові підходи до відповідального біоетичного ставлення до наукових розробок, геронтоетичних відносин між поколіннями. [6, с.32]. Все це дозволить зберегти та зміцнити ноосферу населення громад і інклюзії суспільства, що є запорукою військового та післявоєнного відбудовування України.

Список використаних джерел

1. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими освітніми потребами: зб. наук. праць / гол. ред. П.Т. Таланчук та ін. № 6 (8). К: Університет «Україна». 2009. 484 с.
2. Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>
3. Integrated care for older people (ICOPE): Guidance for person-centred assessment and pathways in primary care. Geneva: World Health Organization; 2019 (WHO/FWC/ALC/19.1). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
4. Поляков О.А., Томаревська О.С. Роль геронтологічних знань в процесі особистісного становлення майбутнього лікаря// Новітні чинники впливу на розвиток особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров'я. Матеріали XIX міжнародної наукової конференції, Київ, Україна. 2019. – С. 135-137.
5. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія. К. : «Самміт-Книга». 2016, 152 с.
6. Поляков О.А., Томаревська О.С. Ноетика, екоетика, геронтоетика як світоглядні основи виховання і сталого розвитку суспільства в Україні // Безпека Життєдіяльності. – 2020. – №7. - С. 30-32.

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
КАФЕДРА ДИТЯЧИХ ХВОРОБ**

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
V МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНІ ТА ДЕОНТОЛОГІЧНІ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ
(НЕМЕДИЧНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ)»**

28-29 лютого 2024 року

м. Запоріжжя

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
КАФЕДРА ДИТЯЧИХ ХВОРОБ**

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

**V МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**«СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНІ ТА ДЕОНТОЛОГІЧНІ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ
(НЕМЕДИЧНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ)»**

28-29 ЛЮТОГО 2024 РОКУ

м. Запоріжжя